

Numer zlecenia	Zlecający	Data analizy	Nazwa folderu
AF_2025_042	Mateusz Nowaczyk	26/08/2025	AF_202508_zlecenia

Tytuł eksperymentu:

Sortowanie komórek linii HEK293 na podstawie fluorescencji YFP i BFP

Próbki:

Nr próbki	Nazwa	Białko reporterowe	Obj. Próbki
1	kontrola	brak	0.5 ml
2	2024	YFP,BFP	0.5 ml
3	2025	YFP,BFP	0.5 ml

Uwagi:

YFP: laser 488 nm, Ex/Em 513/530 nm, **BP filtr 530/30**; kanał detekcji dla **FITC**

BFP: laser 405 nm, Ex/Em 381/445 nm, **BP filtr 450/40**; kanał detekcji dla **DAPI**

Parametry akwizycji danych cytometrycznych i sortowania (sorter BD FACSAria Fusion)

Lp	Parametr	Wartość
1	FSC	59
2	SSC	302
3	FITC (YFP)	341
4	DAPI (BFP)	269
5	Szybkość przepływu	3
6	Threshold	44 817
7	Liczba zdarzeń	10 000 i 2000

Uwagi:

Precyzja sortowania: 4-Way Purity

Naczynie zbierające: probówka 1.5 ml typu eppendorf

Dysza: 70 µm

Wyniki:

1. Na podstawie próbki negatywnej pod względem YFP i BFP ustawiono parametry akwizycji.
2. Wykonano akwizycję 10 000 zdarzeń dla próbki kontrolnej i po 2000 zdarzeń dla próbek sortowanych.
3. Przeprowadzono strategię bramkowania w celu ustawienia bramki do sortowania (P3).
4. Wyszortowano z bramki P3 zdarzeń podwójnie pozytywnych pod względem fluorescencji YFP i BFP odpowiednio:

Nazwa próbki	Liczba wysortowanych zdarzeń
2024	88 947
2025	101 448

5. Analiza i strategia bramkowania:

Kontrola negatywna

2024

2025

Raport sporządziła: Magdalena Trybus